

مجلة الدراسات الإفريقية وحوض النيل

مجلة دورية محكمة

تصدر عن "المركز الديمقراطي العربي" ألمانيا – برلين.

تُعنى المجلة بالدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات

العلوم السياسية والعلاقات الدولية وكافة القضايا المتعلقة بالقارة

الأفريقية ودول حوض النيل.

المجلد الخامس/العدد التاسع شتنبر/أيلول 2020.

الترميز الدولي:

ISSN (Print) 2569-7269

ISSN (online) 2569-734X

المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا، برلين

Berlin 10315 Gensinger Str: 112

Tel : 0049-Code Germany

030- 54884375

030- 91499898

030- 86450098

mobiltelefon: 00491742783717

رئيس المركز الديمقراطي العربي

أ. عمار شرعان

رئيس التحرير:

د. إبراهيم الأنصاري: تخصص الهجرة الدولية بإفريقيا، جامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال، المغرب

نائب رئيس التحرير:

د. سعيد كمي: تخصص الجغرافية البشرية، المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بني ملال، المغرب.

نائب رئيس التحرير التنفيذي

ب.د محمد سنوسي - قسم الدراسات الدولية (تخصص الدراسات الأفريقية) /جامعة الجزائر 3

مدير التحرير

د. عبد الله الحجوي: تخصص جغرافية الأرياف، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، المغرب

نائب مدير التحرير

د. شيماء الهواري: دكتورة في القانون العام والسياسات العمومية، جامعة الحسن الثاني المحمدية، ومتخصصة في الإعلام السياسي الدولي، المغرب

أعضاء هيئة التحرير

- د. فاطمة الزهراء زنواكي - جامعة ابن طفيل القنيطرة - المغرب.
- د. محمد أبحر - المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بني ملال - المغرب.
- د. جمال الدين ناسك - المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بني ملال - المغرب.
- د. إبراهيم النجار: نائب رئيس تحرير الأهرام ومدير المركز المصري للتواصل الحضاري ومناهضة التطرف الفكري، باحث في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام.
- حسن كلي ورتي، موظف في وزارة الشؤون الخارجية/قسم التكامل الإفريقي، التشاد، محضر درجة الدكتوراه، جامعة محمد الخامس بالرباط أكدال. كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط.

التنسيق والمراجعة اللغوية:

■ **اللغة العربية:**

- أنور بنيعيش: عضو هيئة التفتيش التربوي بأكاديمية طنجة الحسيمة تطوان - المغرب.
- احمد هيهات: مفتش تربوي للتعليم الثانوي بأكاديمية بني ملال خنيفرة - المغرب.
- حسين حسين زيدان: د. العلوم التربوية والنفسية الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي العراق.
- فضيل ناصري: مفتش التعليم الثانوي، تخصص اللغة العربية-جهة العيون الساقية الحمراء (المغرب)
- شكاك سعيد: د. بالمركز الجهوي للتربية والتكوين الدار البيضاء-سطات المغرب.

- د. أيوب أيت فارية أستاذ اللغة العربية بجامعة ابن زهر أكادير - المغرب.
- د. مصطفى محمد أبو النور أستاذ اللغة العربية بجامعة الشارقة.
- د. عبد الرزاق الفراوزي - المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بني ملال - المغرب.
- اللغة الفرنسية:
- د. عبد الرؤوف مرتضى - المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بني ملال - المغرب.
- د. عمادي عبد الحكيم: د. اللغة الفرنسية - المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بني ملال - المغرب.
- اللغة الإنجليزية:
- د. خالد الشاوش كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة السلطان مولاي سليمان (المغرب).
- رئيس اللجنة العلمية:
- د. إبراهيم الأنصاري: جامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال، المغرب.
- اللجنة العلمية:
- الدكتورة إيمان مختاري: دراسات استراتيجية - المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية - الجزائر.
- د. آمال خالي: دكتوراه دراسات دولية/المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية - الجزائر.
- د. لطفي صور: علوم سياسية ودراسات دولية - جامعة معسكر - الجزائر.
- د. حلال أمينة: علاقات دولية ودراسات أفريقية - جامعة الجزائر 3.
- د. محمد حسان دواحي: دراسات دولية ونظم سياسية مقارنة/جامعة مستغانم - الجزائر.
- دة. وفاء الفيلاي: أستاذة التعليم العالي تخصص القانون الدستوري وعلم السياسة كلية الحقوق الرباط - المغرب.
- د. عبد الواحد بويرية: أستاذ التعليم العالي، الجغرافيا البشرية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله المغرب.
- د. أحمد دكار: دكتور في علم النفس بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فاس - المغرب.
- د. البشير المتقي: أستاذ التعليم العالي، القانون الدستوري بجامعة القاضي عياض مراكش - المغرب.
- د. عبد العزيز والغازي: أستاذ الجغرافيا بجامعة ابن زهر أكادير - المغرب.
- د. الحسين عماري: دكتوراه في التاريخ - المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بني ملال - المغرب.
- د. بلبول نصيرة: أستاذة علم الاجتماع بكلية العلوم الاجتماعية جامعة زيان عاشور الجلفة - الجزائر.
- د. رحمان ليلى: أستاذة محاضر قسم ب، معهد العلوم الاجتماعية والإنسانية - المركز الجامعي نور البشير البيض الجزائر.
- د. غادة أنيس أحمد البياع: مدرس الاقتصاد، كلية الدراسات الأفريقية العليا، جامعة القاهرة مصر.
- د. بوعروج لمياء: أستاذة محاضرة قسم أ بجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة.
- د. حطاب أسمهان: أستاذة مؤقتة في جامعة الجزائر 3 قسم العلوم السياسية والإعلام والاتصال الجزائر.
- د. إدريس بوزيدي: دكتور في القانون العام واللغة والتواصل جامعة الحسن الثاني الحمديّة المغرب.

- د. رانيا عبد النعيم العشران: دكتوراه الفلسفة في علم الاجتماع / الجامعة الأردنية.
- د. آمنه حسين محمد سرحان: دكتوراه علوم سياسية مسار علاقات دولية من جامعة القاهرة مصر.
- د. جامع سموك: كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة القاضي عياض مراكش- المغرب.
- د. محمد جلال العدناني: أستاذ اقتصاد جامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال- المغرب.
- د. بن عمارة محمد: أستاذ جامعي: بجامعة ابن خلدون تيارت - الولاية تيارت الجزائر.
- د. علي عبودي نعمه الجبوري أستاذ جامعي وباحث في إدارة الأعمال جامعة الكوفة العراق أستاذ تسويق والموارد البشرية العراق.
- د. محمد بواط: أستاذ محاضر قسم أكاديمية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حسينية بن بوعلوي الشلف.
- د. مشرفي عبد القادر: أستاذ محاضر كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم.
- د. سمير بوعافية: أستاذ محاضر بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة البشير الإبراهيمي-الجزائر.
- محمد عدار ابن علي وعمبروش بجهة: أستاذ محاضر(ب) جامعة "أحمد بوقرة" بومرداس المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس-باجي مختار-الروبية-نع1 الجزائر.
- د. قحطان حسين طاهر: دكتوراه علوم سياسية أستاذ مساعد جامعة بابل العراق.
- د. محمد بوبوش: أستاذ التعليم العالي، الكلية المتعددة التخصصات-الناظور-جامعة محمد الأول المغرب.
- د. بوذريع صالحية: أستاذة محاضرة علوم بيئية جامعة حسينية بن بوعلوي شلف الجزائر.
- د. قاضي نجا: أستاذة محاضرة كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وجامعة خميس مليانة الجزائر:
- د. جاسم محمد علي الطحان رئيس قسم الإدارة والاقتصاد أستاذ مساعد كلية الرشيد للتعليم المختلط تركيا.
- د. سالم محمد ميلاد الحاج: ذ مساعد جامعة المرقب كلية الآداب والعلوم مسلاته، علم الاجتماع، ليبيا.
- د. لخرش عبد الرحيم: أستاذ مؤقت، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، غرداية الجزائر.
- د. عمرو محمد يوسف محمد المدرس: أستاذ بقسم الاقتصاد والمالية العامة المعهد المصري أكاديمية الإسكندرية للإدارة والمحاسبة وزارة التعليم العالي جمهورية مصر العربية.
- د. بوصبيح صالح رحيمة: أستاذ محاضر "أ" جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي الجزائر.
- د. حسن رامو: أستاذ التعليم العالي مؤهل، معهد الدراسات الأفريقية - جامعة محمد الخامس -الرباط المغرب.
- الدكتورة خليدة محمد بلكبير أستاذة محاضرة (أ) بكلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير جامعة الجليلي بونعامة الجزائر.
- الدكتور عبد القادر التاييري أستاذ الجغرافيا البشرية بجامعة محمد الأول، وجدة.
- د. جواد الزروقي أستاذ التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية عين الشق جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء

شروط النشر بالمجلة:

1. أن يكون البحث أصيلاً معدّ خصيصاً للمجلة، وألا يكون جزءاً من رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه.
2. ألا يكون البحث قد نشر جزئياً أو كلياً في أي وسيلة نشر إلكترونية أو ورقية.
3. أن يرفق البحث بسيرة ذاتية للباحث باللغة العربية واللغة الإنجليزية أو الفرنسية.
4. يرسل الباحث البحث المنسق في ملف مايكروسوفت وورد، إلى البريد الإلكتروني:
africa@democraticac.de
5. تخضع الأبحاث والترجمات إلى تحكيم سرّي من طرف هيئة علمية واستشارية دولية، والأبحاث المرفوضة يبلغ أصحابها دون ضرورة إبداء أسباب الرفض.
6. يبلغ الباحث باستلام البحث ويحوّل بحثه مباشرة للهيئة العلمية الاستشارية.
7. يخطر أصحاب الأبحاث المقبولة للنشر بقرار اللجنة العلمية وبموافقة هيئة التحرير على نشرها.
8. الأبحاث التي ترى اللجنة العلمية أنها قابلة للنشر وعلى الباحثين إجراء تعديلات عليها، تسلم للباحثين قرار المحكّم مع مرفق خاص بالملاحظات، على الباحث الالتزام بالملاحظات في مدة تحددها هيئة التحرير.
9. يستلم كل باحث قام بالنشر ضمن أعداد المجلة: شهادة نشر وهي وثيقة رسمية صادرة عن إدارة المركز الديمقراطي العربي وعن إدارة المجلة تشهد بنشر المقال العلمي الخاضع لتحكيم، ويستلم الباحث شهادته بعد أسبوع كأقصى حد من تاريخ إصدار المجلة.
9. للمجلة إصدار إلكتروني حصري صادر عن المركز الديمقراطي العربي كما أنها حاصلة على الترميز الدولي:
ISSN 2569-734X
10. لا يراعى أي أسبقية في نشر المواد العلمية ضمن أعداد المجلة، بحيث أن المعيار الأساسي لقبول النشر ضمن أعداد المجلة هو جودة وأصالة المادة العلمية وسلامة اللغة والعناية بكل ما يتعلق بالضوابط المنهجية في البحث العلمي.
11. أي تقرير صادر من اللجنة العلمية بما يتعلّق بالسرقة العلمية فسيحمّل الباحث تبعات وإجراءات كما هو متعارف عليه في سياسات المجلة العلمية الدولية.
12. تعتبر جميع الأفكار المنشورة في المجلة عن آراء أصحابها، كما يخضع ترتيب الأبحاث المنشورة.
13. تعرض المقالات إلى مدققين ومراجعين لغويين قبل صدورها في أعداد المجلة.
14. لغات المجلة هي: العربية، الإنجليزية والفرنسية.
15. في حالة الترجمة يرجى توضيح سيرة ذاتية لصاحب المقال الأصلي وجهة الإصدار باللغة الأصلية.

كيفية إعداد البحث للنشر:

- يكتب عنوان البحث باللغتين العربية والإنكليزية، وتعريف موجز بالباحث والمؤسسة العلمية التي ينتمي إليها.

عنوان جهة الباحث:

- الملخص التنفيذي باللغة العربية- الإنكليزية، ثم الكلمات المفتاحية في نحو خمس كلمات، كما يقدم الملخص بجمل قصيرة

، دقيقة وواضحة، إلى جانب إشكالية البحث الرئيسية، والطرق المستخدمة في بحثها والنتائج التي توصل إليها البحث.

- تحديد مشكلة البحث، أهداف الدراسة وأهميتها، وذكر الدراسات السابقة التي تطرقت لموضوع الدراسة، بما في ذلك

أحدث ما صدر في مجال البحث، وتحديد مواصفات فرضية البحث أو أطروحته، وضع التصور المفاهيمي، تحديد مؤشرات

الرئيسية، وصف منهجية البحث، وتحليل النتائج والاستنتاجات.

كما يجب أن يكون البحث مذيلا بقائمة ببليوغرافية، تتضمن أهم المراجع التي استند إليها الباحث، إضافة إلى المراجع

الأساسية التي استفاد منها ولم يشر إليها في الهوامش، وتذكر في القائمة بيانات البحوث بلغتها الأصلية (الأجنبية) في حال

العودة إلى عدة مصادر بعدة لغات.

- أن يتقيد البحث بمواصفات التوثيق وفقا لنظام الإحالات المرجعية الذي يعتمده "المركز الديمقراطي العربي" في أسلوب كتابة

الهوامش وعرض المراجع.

- تستخدم الأرقام المرتفعة عن النص للتوثيق في متن البحث، ويذكر الرقم والمرجع المتعلق به في قائمة المراجع.

- ترتب أرقام المراجع في قائمة المراجع بالتسلسل، وذلك بعد مراعاة ترتيب المراجع هجائيا في القائمة حسب اسم المؤلف

وفقا للآتي:

أ- إذا كان المرجع بحثا في دورية: اسم الباحث (الباحثين) عنوان البحث واسم الدورية، رقم المجلد، رقم العدد، أرقام

الصفحات، سنة النشر.

ب- إذا كان المرجع كتابا، اسم المؤلف (المؤلفين)، عنوان الكتاب، اسم الناشر وبلد النشر، سنة النشر.

ج- إذا كان المرجع رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه: يكتب اسم صاحب البحث، العنوان، يذكر رسالة ماجستير أو

أطروحة دكتوراه بخط مائل، اسم الجامعة، السنة.

د- إذا كان المرجع نشرة أو إحصائية صادرة عن جهة رسمية: يكتب اسم الجهة، عنوان التقرير، أرقام الصفحات، سنة النشر. يراوح عدد كلمات البحث بين 2000 و7000 كلمة، وللمجلة أن تنشر بحسب تقديراتها، وبصورة استثنائية، بعض البحوث والدراسات التي تتجاوز هذا العدد من الكلمات.

يتم تنسيق الورقة على قياس 25/21، بحيث يكون حجم ونوع الخط كالتالي:

-نوع الخط في الأبحاث باللغة العربية هو Arial(corps)

-حجم 16 غامق بالنسبة للعنوان الرئيس ، 14 غامق بالنسبة للعناوين الفرعية، و 14 عادي بالنسبة لحجم المتن.

-حجم 11 عادي للجداول والأشكال ، وحجم 10 عادي بالنسبة للملخص والهوامش. Times New Roman

-نوع الخط في الأبحاث باللغة الإنجليزية Times New Roman ، حجم 14 غامق بالنسبة للعنوان الرئيس، حجم

12 غامق للعناوين الفرعية ، 12 عادي لمتن البحث وترقيم الصفحات، 11 عادي للجداول والأشكال ، 10 عادي للملخص والهوامش.

-يراعي عند تقديم المادة البحثية، التباعد المفرد مع ترك هوامش مناسب 2,5 على اليمين واليسار و2 أعلى وأسفل،

قصد تسهيل عملية تنسيق المقالات والأبحاث فإن المجلة تضع رهن إشارة المهتمين قالب يحترم الضوابط الشكلية.

وتعتمد "مجلة الدراسات الأفريقية وحوض النيل" في انتقاء محتويات أعدادها المواصفات الشكلية والموضوعية للمجلات

الدولية المحكّمة. والمجلة تصدر بشكل ربع دوري "كل ثلاث أشهر" ولها هيئة تحرير اختصاصية وهيئة استشارية دولية فاعلة

تشرف على عملها. وتستند إلى ميثاق أخلاقي لقواعد النشر فيها والعلاقة بينها وبين الباحثين. كما تستند إلى لائحة داخلية

تنظّم عمل التحكيم، وإلى لائحة معتمدة بالتحكيم في الاختصاصات كافة.

وتشمل الهيئة الاستشارية الخاصة بالمجلة مجموعة كبيرة لأفضل الأكاديميين من الدول العربية والأفريقية حيث يتوجب على

الاستشاريين المشاركة في تحكيم الأبحاث الواردة إلى المجلة. حيث أن "المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية

والاقتصادية" جهة إصدار "مجلة الدراسات الأفريقية وحوض النيل"

الفهرست

الصفحة	العنوان	الترتيب
11	افتتاحية العدد د.عبد العزيز فرعاس	1
12	التقييم الجغرافي لعبء الأمراض المدارية المهمة بقارة إفريقيا: التأثير واستراتيجية المواجهة د. محمد فرج عبد العليم	2
32	مقالع الحجارة محرك أساسي للاقتصاد، ومدمر حقيقي للبيئة حالة جماعة تغرامت بإقليم الفحص-أنجرة نبيلة أفنين	3
44	علاقة قرارات الفلاحين الزراعية بتمثلات التغييرية المطرية الفصلية بالبيئات شبه الجافة بالمغرب: حالة سهل "عبدة" - وفاء كامل - محمد الأسعد-	4
56	الجمعيات تنظيمات لا محيد عنها في التنمية المحلية: دراسة حالات بعض المجالات الحضرية من شمال غرب المغرب نور الدين أعيضا- إلياس أردة- بلال الزروالي	5
72	مكانة جمعيات ممتهي الماء الفلاحي في دينامية المؤسسات منطقة أيت بوكماز بالأطلس الكبير الأوسط - بالمغرب مصطفى عاصيف	6
92	تأثير الخصائص الطبيعية على النقل وبنياته بإقليم قلعة السراغنة زهير النامي- سفيان المساوي- أحمد بوحامد	7
108	تقييم الأداء الضريبي لدول حوض النيل: دراسة قياسية ندي ناجي طه علي جبه	8
137	سدّ النهضة (الملف الأكثر تعقيداً في القارة والأخطر علي مصر). محمد عبد العظيم مصطفي،	9
163	مظاهر التحول السريع لأنماط استعمال الأراضي بضواحي مدينة المحمدية عبد الغني بوقطب- عبد الرحمان جدوان- عبد المجيد السامي	10
181	دور الهجرة الدولية في خلق التوازن في دول المنشأ ودول الاستقبال بنينونس بنعائشة- عبد القادر السباعي، خديجة بنزبيعة، عبد القادر التايري	11

206	علاقة قرارات الفلاحين الرعي-زراعية بالمؤسسات الإرشادية والمالية بالبيئات شبه الجافة بالمغرب؛ وفاء كامل- محمد الأسعد-	12
223	الطلح شجرة الصحراء: الواقع و آفاق الحماية والتثمين دراسة ميدانية بجماعة لمسيد اقليم الطنطان د.عبد العزيز فعراس	13
238	العلاقات بين إفريقيا الغربية والبرتغال خلال القرن 15: رؤية تاريخية د.عبد الله عيسى	14
245	الإستراتيجية العسكرية لجيش التحرير الوطني الجزائري في تخريب طرق المواصلات الفرنسية خلال الثورة الجزائرية – تخريب سكة الحديد – رضا بن عتو	15
252	وضع اللغة العربية في غرب إفريقيا بين الماضي والحاضر "تحديات ومقترحات" الدكتور كوسوبى عيسى	16
263	انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي وقضية الصحراء: استراتيجيته، رهاناته، والتحديات التي تعترضه. صلاح الدين العزوازي	17
274	بنية اللغة وبناء المجال: امتدادات إستيمولوجية أيوب ايت فرية	18

علاقة قرارات الفلاحين الرعي-زراعية بالمؤسسات الإرشادية والمالية بالبيئات شبه الجافة بالمغرب؛

دراسة مقارنة بين الودعتين الزراعتين الإيكولوجيتين: "دكالة – عبدة" و"الشاوية"

Relation of Framers' agro-pastoral decisions to agricultural extension and financial institutions in in semi-arid environments of Morocco: A comparative study between two ecological agricultural units: "Doukkala-Abda" and "Chaouia"

محمد الأسعد *

وفاء كامل **

ملخص

تعالج الدراسة مسألة اتخاذ القرار لدى الفلاحين في الأنظمة الرعي زراعية بالبيئات شبه الجافة بالمغرب وعلاقتها بالأنظمة المؤسسية بالودعتين الزراعتين الإيكولوجيتين: "دكالة – عبدة" و"الشاوية"، وذلك للإجابة عن السؤال الإشكالي التالي: "هل يؤثر التنظيم المؤسسي (الإرشاد الفلاحي، مؤسسة القرض الفلاحي) في توجيه قرارات الفلاحين الرعي زراعية بالودعتين الزراعتين الإيكولوجيتين؟ تتوخى الدراسة اختبار مشكلة البحث باعتماد الفرض الإحصائي التالي: لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية (H_0) في قرارات الفلاحين الرعي زراعية حسب التنظيم المؤسسي (الإرشاد الفلاحي، مؤسسة القرض الفلاحي) بالودعتين الزراعتين الإيكولوجيتين. اعتمد البحث الأسلوب الميداني لجمع البيانات، لهذا تم اختيار طريقة السحب الطبقي الأمثل لسحب عينة قوامها 424 فلاحا سنة 2015. وسوف يتبنى مقاربة مقارنة، اعتمادا على أسلوبين من التحليل: كمي ونوعي، على مستوى الوحدة الزراعية-الإيكولوجية. وقد تطلب اختبار الفرض الإحصائي، استعمال الإحصاء الاستدلالي. وبناء على الوسائل المقترحة لمعالجة مشكلة البحث، تم التوصل إلى: كون المستشار الفلاحي يمثل خط التماس الأول مع الفلاح ويعمل كحلقة وصل بين الأجهزة الإرشادية والفلاحين، إلا أن نسبة الذين يتواصلون معه ضعيفة ولا تتجاوز 9% من مجموع فلاحي الودعتين الإيكولوجيتين. كما تعتبر مؤسسة القرض الفلاحي من أهم مصادر تمويل الفلاحين بالودعتين الزراعتين الإيكولوجيتين، غير أن تعامل الفلاحين معها لا زال ضعيفا؛ إذ لا تتجاوز نسبتهم 21% من مجموع فلاحي المجالات المدروسة. وسنحاول هيكلة هذا البحث بناء على منهجية (IMRAD) التي تتكون من التي تتكون من المقدمة (I) والمنهجية (M) والنتائج (R) ثم المناقشة (D).

الكلمات المفتاحية

اتخاذ القرار، أنظمة رعي زراعية، وحدة زراعية-إيكولوجية، دكالة-عبدة، الشاوية، تنظيم مؤسسي.

* أستاذ التعليم العالي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسك، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء.
** دكتورة باحثة في الجغرافيا، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسك، جامعة الحسن الثاني. الدار البيضاء كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسك، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء.

Abstract

The study aims at studying the issue of farmers' decision-making and its relation with Institutional systems (agricultural extension and agricultural lending institution), In the two ecological agricultural units: "Doukkala-Abda" and "Chaouia". The study attempts to answer the following question: *Do Institutional systems (agricultural extension and agricultural lending institution) affect farmers' agro-pastoral decisions in the two ecological agricultural units?* The research problem was examined using the following null hypothesis: There are no statistically significant differences (H_0) in farmers' agro-pastoral decisions according to Institutional systems in the two ecological agricultural units. The research adopted the method of collecting field data, based on the optimal stratified sample, to choose 424 farmers in the 2015. The study adopts also, a comparative approach, based on two methods of analysis: Quantitative and qualitative in the level of ecological agricultural unit. The statistical hypothesis test required the use of inferential statistics. It was concluded that: The agricultural guide represents the first line of contact with the farmer and acts as a link between the extension administrations and farmers, but the percentage of those who communicate with him is low and does not exceed 9% of the total number of farmers of the two ecological units. The Agricultural lending institution is also considered one of the most important sources of financing for farmers in the two ecological agricultural units, but the farmers' dealings percentage with it is still low. It does not exceed 21% of the total number of farmers in the studied fields. We will try to structure this research based on the (IMRAD) methodology, which consists of introduction, methodology, results and discussion.

Key words:

Decision-making, agro-pastoral systems, Institutional system, agro-ecological unit, Doukkala-Abda, Chaouia.

2. مقدمة ومنهجية العمل

2.1. مقدمة

أولاً: السياق العام للبحث

يتناول هذا البحث دراسة وتحليل إشكالية قرارات الفلاحين في الأنظمة الزراعية وعلاقتها بالأنظمة المؤسسية بالبيئات شبه الجافة بالمغرب: حالة الوندتين الزراعتين الإيكولوجيتين: "دكالة - عبدة" و"الشاوية" (الشكل 1). تنتمي الوندتان الزراعتان الإيكولوجيتان إلى المجموعة الزراعية الإيكولوجية (ensemble agro-écologique) المسماة السهول والهضاب الأطلنتية ذات البور الملائم للزراعة. وتصنف مناخياً بأنها شبه جافة؛ إذ يقل المعدل السنوي للتساقطات المطرية بها عن 400 ملم (agriculture marocaine, 2008). تمتد الوحدة الزراعية الإيكولوجية "الشاوية" على أقاليم: سطات، وبن سليمان، ومديونة، وبرشيد، والنواصر، وعمالة المحمدية، وعمالة الدار البيضاء. تمثل المساحات الصالحة للزراعة بها ما بين 54% و66%، كما تمثل الأراضي المخصصة للحبوب أكثر من 34%. ويمثل مؤشر أهمية الفلاحة ما بين 13 و15% (agriculture marocaine, 2008). بينما تمتد الوحدة الزراعية الإيكولوجية "دكالة - عبدة" على أقاليم: الجديدة، وسيدي بنور، وأسفي، تمثل المساحات الصالحة للزراعة بها أزيد من 66%، كما تمثل الأراضي المخصصة للحبوب والبوار زهاء 55%. ويمثل مؤشر أهمية الفلاحة 18

% وهو الأعلى مقارنة بباقي الوحدات الزراعية الإيكولوجية بالمغرب (agriculture marocaine,) (2008). سنحاول طرح إشكالية البحث في إطار هذا السياق العام.

شكل 1: موقع وحدات المعاينة المجالية في إطار الوحدات المجالية الفلاحية بالمغرب

المصدر: الأسعد، 2012، 70.

شكل 2: الموقع الإداري لإقليمي "أسفى" و"سطات" وموقع الجماعات القروية المعنية بالبحث

المصدر: خريطة طبوغرافية، 2011، بتصرف.

ثانياً: المفاهيم الإجرائية للبحث

- ❖ **مفهوم اتخاذ القرار:** القرار هو البت النهائي والإرادة المحددة لصانع القرار، بشأن ما يجب وما لا يجب فعله للوصول بوضع معين إلى نتيجة محددة ونهائية (رشوان، 2010، 191). وهناك ثلاثة مفاهيم أساسية لنظرية اتخاذ القرار، هي: البدائل، والنتائج، والعوامل الخارجية (الحدث، فرصة، ...، Espinasse, 19, 2009). والقرار "عبارة عن تدبير يتخذ قصد إنجاز فعل معين، ويتم بموجبه تحديد الاختيارات، سواء بشكل واع، أو بشكل غير واع. وتخضع القرارات لمسلسل احتمالي، يبدأ بتحديد الأهداف نتيجة لمثيرات معينة، تحدد نوعية المعلومات التي يكونها الفرد والتي تمكنه من اختيار نوعية القرار. ولا يمكن عزل القرارات في الأنظمة الرعي-زراعية عن محيطها الإيكولوجي-ثقافي؛ إذ يتخذ الفلاح قراراته بناء على تفاعل العوامل الإيكولوجية والثقافية بالنسق الثقافي من أجل تحقيق غايات محددة، جوهرها البحث عن الانتظام والتكيف. وتعتبر الإيكولوجيا الثقافية الإطار الفكري الملائم لإدراك قرار الفلاح في محيطه الطبيعي والثقافي" (الأسعد، 2012، 39-40). ويرتبط موضوع اتخاذ القرار بمفهوم الأنظمة الرعي-زراعية في هذه الدراسة التي تتمثل في اختيارات الفلاحين الرعي زراعية بالبيئات شبه الجافة(الأسعد، كامل 2018، 38).
- ❖ **مفهوم نظام الرعي - زراعي:** يعرف على أنه طريقة الإنتاج التي تجمع بين الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية مع استخدام مناطق الرعي: المروج والمستنقعات والأراضي البوار (Cabanne, 1991,23). ويتضمن المفهوم أيضاً التوازن الذي ينظم استخدام الزراعة وتربية الماشية أو الزراعة وتربية الماشية والرعي في الغابة. ويعرف **جون بول ديري** النظام الزراعي بمجموع الإنتاج الزراعي (استخدام الأراضي والثروة الحيوانية وتناوب المحاصيل والزراعة وتربية الماشية في استغلالية أو مجال زراعي (Diry, 2004, 186). أما نظام الإنتاج الزراعي فيعرفه كل من **شاليار وشارفي** على أنه توافق على مستوى وحدات الإنتاج أو الاستغليات، والأهمية النسبية لمختلف وسائل الإنتاج (الأرض ورأس المال والعمل)، فضلاً عن الزراعة وممارسة تربية الماشية (Charvet & Chaleard, 2004,150).
- ويقصد بمفهوم أنظمة الرعي-زراعية في هذه الدراسة، أهداف القرارات التي تتمثل في اختيارات الفلاحين في الزراعة وتربية الماشية بالبيئات شبه جافة؛ حيث يتكون النظام الزراعي من اختيارات أنواع المزروعات الأساسية، وأنواع المزروعات التكميلية. ويتكون نظام تربية الماشية من اختيارات الفلاحين لنوع الماشية: تربية الأبقار، وتربية الأغنام، وتربية الماعز. والتي تؤدي إلى تفاعل واندماج النظامين.
- ❖ **المؤسسات الإرشادية:** يعتبر المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية المؤسسة العمومية التي تقوم بدور الإرشاد الفلاحي بالمغرب، أحدث سنة 2013⁶⁹. يكلف بقيادة، وتنسيق ومتابعة تنفيذ استراتيجية الإستشارة الفلاحية على الصعيد الوطني. ويتكون من: 12 مديرية جهوية (48 مصلحة جهوية) تضم حوالي 50 مصلحة إقليمية للاستشارة الفلاحية تغطي حوالي 300 مركز للاستشارة الفلاحية منتشرة عبر ربوع المغرب، يشغل بها 1448 مستشاراً فلاحياً سنة 2016 (مكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، 2020). تقوم هذه المؤسسة بعملية الإرشاد الفلاحي عبر ثلاثة مستويات: الاستشارة الفلاحية، ومواكبة المنظمات المهنية، والتكوين والبحث.
- **مستوى الاستشارات الفلاحية:** تقوم المؤسسة في هذا الصدد بتأطير الفلاحين في مجال الإستشارة الخاصة بمكافحة الأمراض التي تصيب النباتات والحيوانات؛ ثم مساعدتهم ومواكبتهم في الإجراءات المتعلقة بالحصول على الإعانات المالية والتشجيعات المنصوص عليها في القوانين؛ علاوة على تنمية وتطبيق الطرق الحديثة والمبتكرة في مجال تدبير وبتث المعلومات والمعارف؛ إضافة إلى ضمان استشارة فلاحية تركز على القرب.

⁶⁹ قبل سنة 2013 كانت المؤسسة تسمى بمؤسسة الإرشاد الفلاحي، والشخص الذي يقوم بالإرشاد الفلاحي يسمى المرشد الفلاحي.

- مستوى مواكبة المنظمات المهنية: من خلال ضمان مواكبة، وتأطير وتقديم الإستشارة لمهنيي سلاسل الإنتاج الفلاحي في مجال تقنيات الإنتاج، والتمثين، والتسويق وتسيير الضيعات الفلاحية؛ وكذلك مواكبة المهنيين في التفكير في إعداد وإنجاز مشاريعهم الفلاحية المبتكرة وفي تجميع الأراضي الفلاحية. مع دعم العمليات المنجزة من قبل باقي الفاعلين في التنمية الفلاحية. إضافة إلى الإسهام في تتبع مشاريع الفلاحة التضامنية ميدانيا؛ وكذلك الإسهام في جمع المعطيات والإحصائيات المتعلقة بالقطاع.

- مستوى التكوين والبحث: تتدخل المؤسسة عبر ضمان عمليات التكوين المستمر في مجال الاستشارة الفلاحية وإنجاز برامج إعادة التكوين المهني، عن طريق الاتفاقيات مع المنظمات المهنية، والغرف المهنية والمؤسسات الوطنية للتكوين والبحث؛ علاوة على نشر نتائج الأبحاث التطبيقية والطرق الحديثة للإنتاج، والتمثين وتسويق المنتوجات الفلاحية.

تؤطر مؤسسة المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية مجال الدراسة (سهل عبدة) بمركزين؛ يوجد الأول بجماعة "جمعة سحيم"، يشتغل به 5 مستشارين فلاحيين، ويوجد الثاني بجماعة "سبت كزولة" ويضم مستشارين فقط.

❖ **المؤسسات المالية:** القرض الفلاحي مؤسسة مالية عمومية وطنية تأسست سنة 1961، تم تحويلها إلى شركة مساهمة انطلقا من سنة 2003. تتلخص مهمتها الأساس في تمويل الفلاحة والأنشطة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعالم القروي، وذلك من خلال: تسهيل وصول المزارعين إلى وسائل استغلال حديثة ومذرة للأرباح، وتعبئة المدخرات الوطنية لصالح التنمية القروية، إضافة إلى تطوير الخدمات المصرفية لدى المزارعين والمناطق الريفية عبر تقديم خدمات بنكية مناسبة. وذلك من أجل دعم إنشاء المشاريع الزراعية، ودعم الاقتصاد الاجتماعي للإنتاج والخدمات، وإدخال الصناعة الزراعية والتسويق. علاوة على تعزيز الإستشارة والخبرة لصالح المزارعين لزيادة إنتاجهم.

ثالثا: مشكلة البحث

يهتم هذا البحث بدراسة قرارات الفلاحين الرعي زراعية وعلاقتها بالتنظيم المؤسسي. ومن هذا المنطلق يمكن طرح السؤال الإشكالي التالي: " هل يؤثر التنظيم المؤسسي (الإستشارة الفلاحية، والقرض الفلاحي) في توجيه قرارات الفلاحين الزراعية بالوحدتين الزراعتين الإيكولوجيتين؟
تتوخى الدراسة اختبار مشكلة البحث باعتماد الفرض العدم (H_0) التالي: "لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية (H_0) في قرارات الفلاحين الرعي زراعية حسب مستوي الإستشارة الفلاحية والقرض الفلاحي بالوحدتين الزراعتين الإيكولوجيتين "دكالة - عبدة" و"الشاوية".

رابعا: أهداف البحث

يسعى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف التالية:

- ربط علاقة قرارات الفلاحين الرعي زراعية بمستوي الإستشارة الفلاحية والقرض الفلاحي بالوحدتين الزراعتين الإيكولوجيتين "دكالة - عبدة" و"الشاوية".
- مقارنة علاقة قرارات الفلاحين الرعي زراعية بمستوي الإستشارة الفلاحية والقرض الفلاحي بكل من الوحدتين.

1.2- منهجية البحث

أولاً: أدوات جمع البيانات: نهج البحث الأسلوب الميداني لجمع البيانات. لهذا تم اختيار طريقة السحب الطبقي الأمثل (Stratifié optimal échantillon)⁷⁰ (الأسعد، 2006، 7) لسحب عينة قوامها 424 فلاحاً سنة 2015. تم التحقق من صدق الاستمارة بإجراء اختبار قبلي للتأكد من فاعلية الاستمارة في جمع البيانات اللازمة بالجودة المطلوبة. وقد تم اختبارها في صيف سنة 2015، على 100 فلاح موزعة بالتساوي بين الودعتين الزراعتين الإيكولوجيتين، تم اختيارهم عشوائياً. كما إعتدنا منهجية (IMRAD) في هيكلة هذه الدراسة (الأسعد، 2019، 13).

ثانياً: أدوات المعالجة: استخدمت مجموعة من الأدوات الإحصائية لاختبار فرضيات الدراسة. ومن أهم تلك الأدوات اختبار الدلالة كـ² (Chi-Square) ومعامل تقديره (V de Cramer)، واختبار "كروسكال واليس" (Kruskal-Wallis)، وذلك باحتمال 0.05 لقبول أو رفض فرض العدم (H₀).

3. النتائج

3.1.3. علاقة قرارات الفلاحين الرعي زراعية بالاستشارة الفلاحية

تؤثر المؤسسات الإرشادية على قرارات الفلاحين، إذ تعتبر من مثيرات القرارات التي يتخذها الفلاح؛ حيث تعمل المؤسسات الإرشادية على توجيه الفلاح بواسطة تواصل المستشار الفلاحي المباشر مع الفلاحين، بهدف نقل معارف جديدة وتحسين اختيارات الزراعة وتربية الماشية ورفع المستوى المعيشي للفلاح. وهي عموماً لا تخرج عن مواضيع الغراسة والبستنة وتربية الدواجن، وأساليب تربية الماشية والصحة الحيوانية والعناية بالإسطبل...

3.1.3.1. اختيارات الفلاحين ودور الإرشاد الفلاحي

يلعب الإرشاد الفلاحي دوراً رئيساً كحلقة هامة في منظومة متكاملة من منظومات العملية الإنتاجية الفلاحية. ويساهم العمل الإرشادي في عملية التنمية الفلاحية عن طريق نقل المعارف الفلاحية للسكان الريفيين والمزارعين، وتطوير قدراتهم العملية لاستيعاب واستخدام هذه المعارف بالشكل الذي يضمن التطور المتكامل والمستدام للقطاعات الفلاحية، إضافة إلى مساعدة الفلاحين على اتخاذ القرارات الزراعية السليمة للتكيف مع الظروف المناخية والمستجدات الفلاحية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. ومن أجل الوقوف على دور الإرشاد الفلاحي بالمجالات المدروسة، سنعرض نتائج الدراسة المتعلقة بالتعامل مع المستشار الفلاحي؛ حيث سنسبسط، أولاً، موقف الفلاحين من التعامل مع المرشد الفلاحي بشكل عام. ثم نبرز موضوعات التعامل مع المستشار الفلاحي بالنسبة للذين صرحوا بتعاملهم معه، ومكان التعامل. كما سنقدم نتائج تقييم درجة استفادة الفلاحين من خدمات المستشار الفلاحي، وفحص درجة تقييمهم في ضوء متغيري فئات الأعمار وفئات الحيازات. ونختم في الأخير، بدراسة الدلالة الإحصائية للفروقات في مواقف الفلاحين من المستشار حسب متغيرات: الوحدة الزراعية الإيكولوجية، وفئات الأعمار، وفئات الحيازات، والمستوى الدراسي.

أولاً: تعامل الفلاح مع المستشار الفلاحي

⁷⁰ السحب الطبقي الأمثل يتم بناء على الصيغة الرياضية التالية:

$$n_i = \frac{n}{N} \times N_i \times \sigma_i$$

شكل 3: تعامل الفلاحين مع المستشار الفلاحي بالوحدتين الزراعتين الإيكولوجيتين

المصدر الإحصائي: دراسة ميدانية، 2015.

يبرز الرسم البياني موقف الفلاحين من التعامل مع المستشار الفلاحي بالوحدتين الزراعتين الإيكولوجيتين؛ حيث يلاحظ أن الفلاحين لا يتعاملون مع المستشار الفلاحي كثيرا، إذ لا تتجاوز نسبة الفلاحين الذين تواصلوا مع المرشد 9% من مجموع فلاحي الوحدتين الزراعتين الإيكولوجيتين. وتوزع هذه النسبة بشكل متفاوت؛ حيث تحتل جماعة الحضر الصدارة بنسبة 21% من الفلاحين الذين تواصلوا مع المستشار الفلاحي، متبوعة بجماعة البخاتي بنسبة 9% بالوحدة الزراعية الإيكولوجية "دكالة عبدة". بينما تحتل جماعة راس العين الشاوية المرتبة الأولى بالوحدة الزراعية الإيكولوجية "الشاوية" بنسبة 1%. في حين يسجل غياب تام للتعامل مع المرشد المستشار في جماعة سيدي العايدي.

نستنتج أن الوحدة الزراعية الإيكولوجية "دكالة عبدة" (الحضر والبخاتي) تتبوأ الصدارة بنسبة 30% من الفلاحين الذين تواصلوا مع المستشار الفلاحي، مقابل 1% فقط من الفلاحين بالوحدة الزراعية الإيكولوجية "الشاوية" (راس العين).

ثانيا: موضوعات تعامل الفلاحين مع المستشار الفلاحي

شكل 4: موضوعات التعامل مع المستشار الفلاحي بالوحدتين الزراعتين الإيكولوجيتين

المصدر الإحصائي: دراسة ميدانية، 2015.

يوضح هذا الرسم البياني موضوعات الإرشاد الفلاحي بالوحدتين الزراعتين الإيكولوجيتين؛ حيث تختلف موضوعات تواصل الفلاحين مع المستشار الفلاحي من مجال لآخر؛ إذ يتبين ما يلي:

✓ تتبوأ الموضوعات المتعلقة باستعمال البذور الزراعية المرتبة الأولى بجماعة الحضر بنسبة 35%، تليها استعمال المبيدات لحماية المحصول الزراعي بنسبة 33%، ثم موضوعات استعمال السماد بنسبة 31%. بينما تتصدر الموضوعات الخاصة باستعمال المبيدات والسماد المرتبة الأولى ضمن موضوعات تواصل الفلاحين مع المرشد الفلاحي في جماعة البخاتي بنسبة 34% لكل منهما، تليها موضوعات استعمال البذور بنسبة 32%.

✓ يتعامل فلاحي جماعة رأس العين مع المستشار من خلال الموضوعات الخاصة بالمبيدات والبذور والسماد.

نستنتج أن الموضوعات المتعلقة باستعمال المبيدات واستعمال البذور تحتل الصدارة ضمن موضوعات تواصل الفلاحين مع المستشار الفلاحي في الوحدتين الزراعتين الإيكولوجيتين، متنوعة بالموضوعات الخاصة باستعمال الأنواع الجديدة للسماد.

ثالثاً: مكان تعامل الفلاحين مع المستشار الفلاحي

شكل 5: مكان تعامل الفلاحين مع المستشار الفلاحي بالمجالات المعنية بالدراسة

المصدر الإحصائي: دراسة ميدانية، 2015.

يظهر الرسم البياني مكان تعامل الفلاحين مع المستشار الفلاحي بالوحدتين الزراعيتين الإيكولوجيتين؛ حيث يتبين ما يلي:

فبالنسبة للوحدة الزراعية الإيكولوجية "دكالة- عبدة"، فقد أفصح 16% من الفلاحين بجماعة الحضرة عن تواصلهم مع المرشد الفلاحي في مركز الإرشاد الفلاحي، بينما أعرب 5% من الفلاحين عن تعاملهم معه في الدوار. في حين أكد 6% من الفلاحين بجماعة البخاتي عن تعاملهم مع المرشد في الدوار بخلاف 3% من الفلاحين الذين أعربوا عن تعاملهم معه في مركز الإرشاد.

أما بخصوص الوحدة الزراعية الإيكولوجية "الشاوية"، فقد عبر 1% فقط من فلاحي جماعة راس العين عن تعاملهم مع المستشار الفلاحي في كل من المركز والدوار.

وبالتالي، نستنتج أن 5% من الفلاحين بالوحدتين الزراعيتين الإيكولوجيتين يتواصلون مع المستشار الفلاحي في مركز الإرشاد الذي يكون غالباً في أقرب مدينة أو مركز حضري، مقابل 4% من الفلاحين الذين تعاملوا معه في مقر سكناهم؛ أي أثناء زيارته لدواوير.

2.1.3. مواقف الفلاحين من التعامل مع المستشار الفلاحي

أولاً: موقف الفلاحين من التعامل مع المستشار الفلاحي حسب المستوى الدراسي

شكل 6: موقف الفلاحين من التعامل مع المستشار الفلاحي حسب المستوى الدراسي بالوحدتين

الزراعتين الإيكولوجيتين

المصدر الإحصائي: دراسة ميدانية، 2015.

يبين هذا الرسم البياني موقف الفلاحين من التعامل مع المستشار الفلاحي حسب المستوى الدراسي بالوحدتين الإيكولوجيتين؛ حيث تسجل أعلى نسبة للفلاحين الذين يتعاملون مع المستشار الفلاحي، ضمن أصحاب المستوى الدراسي الابتدائي التي تمثل 41%، تليها نسبة ذوي المستوى الدراسي الثانوي التي تصل إلى 30%، ثم نسبة الفلاحين غير المتمدرسين 5%، وفي الأخير، نسبة الذين درسوا بالكتاب التي تشكل 2%. مما يؤكد على أن المستوى الدراسي له تأثير على قرار الفلاحين في التعامل مع المستشار الفلاحي.

ثانيا: مواقف الفلاحين من خدمات المستشار الفلاحي

أبانت النتائج بالنسبة لتقييم الفلاحين لانتفاعهم من الإرشاد الفلاحي بالوحدتين الزراعتين الإيكولوجيتين؛ ما يلي:

✓ أعرب 11% من الفلاحين بالوحدة الزراعية الإيكولوجية "دكالة عبدة" عن استفادتهم من المستشار الفلاحي، في حين صرح 2% عن عدم نفعيته. أما في الوحدة الزراعية الإيكولوجية "الشاوية" فلم تتجاوز نسبة الفلاحين الذين تعاملوا مع المستشار، والذين عبروا في الوقت نفسه عن عدم نفعيته 1%.

✓ أبان 16% من الفلاحين الذين ينتمون إلى جماعة الحضر عن نفعية المستشار الفلاحي، مقابل تصريح 5% بعدم استفادتهم منه. في حين عبر 7% من فلاحي جماعة البخاتي عن نفعية المرشد الفلاحي.

ترتيا عما سلف نستنتج، أن معظم الفلاحين الذين تواصلوا مع المستشار الفلاحي بالوحدة الزراعية الإيكولوجية "دكالة عبدة"، أبانوا عن نفعيته في توجيههم وإرشادهم بخصوص أهم المستجدات التقنية والإنتاجية للفلاحة.

ثالثا: الدلالة الإحصائية للفروقات في تعامل الفلاحين مع المستشار الفلاحي

يستخلص من نتائج البحث، المتعلقة بدلالة الفروق المسجلة على مستوى علاقة متغيري التعامل مع المستشار الفلاحي ومواقف الفلاحين منه، مع المتغيرات المستقلة حسب اختبار الدالة "كا²" و معامل الارتباط (V de Cramer)، أو اختبار "كروسكال واليس" (Kruskal-Wallis)، ما يلي:

يسجل بالوحدة الزراعية الإيكولوجية "الشاوية" (سيدي العايدي ورأس العين)، عدم وجود أي دلالة إحصائية بين الفروق حسب عوامل: الوحدة الزراعية الإيكولوجية، وفئات الأعمار، وفئات الحيازات، والمستوى الدراسي؛ حيث تتجاوز دلالة كل من اختبار "كا²" و "كروسكال واليس" 0.05 وبالتالي قبول فرض العدم (H₀). أما بالنسبة للوحدة الزراعية الإيكولوجية "دكالة عبدة" (الحضر، البخاتي) فيسجل وجود فروقات ذات دلالة إحصائية حسب متغير الوحدة الزراعية الإيكولوجية عند مستوى متغيري التعامل مع المستشار الفلاحي ومواقف الفلاحين منه، وحسب المستوى الدراسي عند مستوى متغير مواقف الفلاحين من المستشار الفلاحي؛ حيث تقل دلالة "كا²" أو "كروسكال واليس" عن 0.05، وبالتالي قبول الفرض البديل (H₁). كما يسجل ضعف الارتباط بين متغير التعامل مع المستشار الفلاحي مع المتغيرات المستقلة، حيث لم تتعد قيمة معامل الارتباط (V de Cramer) 0,18. وبالتالي فإن متغير المستوى الدراسي له تأثير ضعيف على قرار الفلاحين في التعامل مع المستشار الفلاحي.

2.3. علاقة قرارات الفلاحين الرعي زراعية بالمؤسسات المالية

يرتبط تطبيق التقنيات الحديثة الموصى بها عن طريق الإرشاد الفلاحي بالحاجة إلى استثمارات مالية لتمويل متطلبات تطبيق هذه التقنيات مثل: الأسمدة الكيماوية، والبذور المحسنة، والشتلات، والمعدات الزراعية والمبيدات... وهي مستلزمات ذات تكلفة قد لا يستطيع الفلاح تحملها في أغلب الأحيان، لذلك فإن قرار الفلاح بتبني التقنيات والأساليب الجديدة يتأثر بمدى قدرته على التمويل، سواء عن طريق التمويل الذاتي أو بواسطة المؤسسات المالية، مثل مؤسسة القرض الفلاحي التي تعتبر المصدر الأول لتمويل الفلاح بالوحدتين الزراعيتين الإيكولوجيتين.

1.2.3. اختيارات الفلاحين ودور القرض الفلاحي

يعتمد الفلاح على المؤسسات المالية في تمويل تدبير الحيازة ومستلزماتها، وتعتبر مؤسسة القرض الفلاحي المصدر الأساس لتمويل الفلاح، إلى جانب مؤسسات السلفات الصغرى الذي ظهرت في العقد الأخير، علاوة على الإمكانات الذاتية للتمويل، المتمثلة في ما يذخره الفلاح أو ما يقدمه له أبناؤه وأفراد عائلته.

وفي هذا الصدد، سنبسط موقف الفلاحين من التعامل مع القرض الفلاحي بشكل عام، قبل عرض موضوعات التعامل معه، ومواقف الفلاحين من نفعيته، ونختم بالدلالة الإحصائية للفروقات في تعامل الفلاحين مع القرض الفلاحي ومواقفهم منه حسب متغيرات: الوحدة الزراعية الإيكولوجية، وفئات الأعمار، وفئات الحيازات.

أولاً : تعامل الفلاح مع القرض الفلاحي

شكل 7: تعامل الفلاحين مع القرض الفلاحي بإقليمي أسفى وسطات وبالجماعات المدروسة

المصدر الإحصائي: دراسة ميدانية، 2015.

يظهر الرسم البياني، موقف الفلاحين من التعامل مع القرض الفلاحي بالوحدتين الزراعيتين الإيكولوجيتين. حيث يتضح تصريح ما يناهز 79% من الفلاحين عن عدم تعاملهم مع القرض الفلاحي بالوحدتين الزراعيتين الإيكولوجيتين، مقابل 21% من الفلاحين فقط الذين عبروا عن تعاملهم معه. ففي الوحدة الزراعية الإيكولوجية "الشاوية"، أفصح 25% من الفلاحين في جماعة سيدي العايدي عن تعاملهم مع القرض الفلاحي، في حين أعلن ما يربو عن 75% عن عدم التعامل معه. بينما أباح 20% من الفلاحين في جماعة رأس العين الشاوية عن تعاملهم مع القرض الفلاحي، في مقابل 80% الذين لم يتعاملوا معه.

بينما في الوحدة الزراعية الإيكولوجية "دكالة- عبدة"، أبان 23% من مجموع فلاحي جماعة البختاتي عن تعاملهم مع مؤسسة القرض الفلاحي، مقابل 77% من الذين أكدوا عدم تعاملهم معه. بينما كشف 16% من مجموع فلاحي جماعة الحضر عن تعاملهم مع القرض الفلاحي، عكس 84% الذين أعلنوا عن عدم تعاملهم مع هذه المؤسسة.

نستنتج أن تعامل الفلاح مع مؤسسة القرض الفلاحي بالوحدتين الزراعيتين الإيكولوجيتين تبقى نسبته ضعيفة جدا مع تباينها من وحدة إيكولوجية لأخرى؛ إذ تحتل الوحدة الزراعية الإيكولوجية "الشاوية" الصدارة في تعامل فلاحها مع مؤسسة القرض الفلاحي.

ثانياً: موضوعات تعامل الفلاحين مع القرض الفلاحي

شكل 8: موضوعات التعامل مع القرض الفلاحي بالوحدتين الزراعتين الإيكولوجيتين

المصدر الإحصائي: دراسة ميدانية، 2015.

يبرز هذا الرسم البياني موضوعات التعامل مع القرض الفلاحي بالوحدتين الزراعتين الإيكولوجيتين؛ حيث تتنوع موضوعات تعامل الفلاحين مع هذه المؤسسة، وتختلف من مجال لآخر: الاختيار الأول: اختارت نسبة 42% من الفلاحين بالوحدتين الزراعتين الإيكولوجيتين استغلال القرض الممنوح لهم من قبل مؤسسة القرض الفلاحي في شراء البذور؛ وتأتي جماعة الحضر في المرتبة الأولى بنسبة فاقت 45%، تليها جماعة البخاتي بنسبة 43% بالوحدة الزراعية الإيكولوجية "دكالة عبدة"، بينما تحتل جماعة رأس العين الشاوية الصدارة بنسبة 40% بالوحدة الزراعية الإيكولوجية "الشاوية"، متبوعة بجماعة سيدي العايدى بنسبة 38% .

الاختيار الثاني: اختارت نسبة 26% من الفلاحين بالوحدتين الزراعتين الإيكولوجيتين استثمار القرض في شراء رؤوس الماشية؛ وتتصدر هنا جماعة رأس العين الشاوية هذا الاختيار بنسبة 30%، متبوعة بجماعة سيدي العايدى بنسبة 22% بالوحدة الزراعية الإيكولوجية "الشاوية". في حين تحتل جماعة الحضر المرتبة الأولى بنسبة 28% بالوحدة الزراعية الإيكولوجية "دكالة عبدة"، ثم جماعة البخاتي في المرتبة الأخيرة بنسبة 24% .

الاختيار الثالث: اختارت نسبة 20% من الفلاحين بالوحدتين الزراعتين الإيكولوجيتين استغلال القرض الممنوح لهم من قبل مؤسسة القرض الفلاحي في شراء العلف للماشية؛ إذ تسجل جماعة البخاتي أعلى نسبة 24% في اختيارات الفلاحين، تليها جماعة الحضر بنسبة 14% بالوحدة الزراعية الإيكولوجية "دكالة عبدة". وتأتي جماعة رأس العين في المرتبة الأولى بالوحدة الزراعية الإيكولوجية "الشاوية" بنسبة 20%، متبوعة بجماعة سيدي العايدى بنسبة 19% .

الاختيار الرابع: جاءت نتائجه متقاربة وفي المرتبة نفسها تقريبا، ويتعلق الأمر هنا باستثمار القرض الممنوح في اقتناء الآلات الفلاحية أو حفر الآبار أو بناء الإسطبل. وهكذا كانت النتائج كالآتي:

✓ اختيار نسبة 4% من الفلاحين بالوحدتين الزراعتين الإيكولوجيتين لتوظيف القرض الممنوح لهم في شراء الآلات الفلاحية؛ حيث تنصدر جماعة رأس العين المرتبة الأولى في هذا الاختيار بنسبة 7%، في حين تحتل جماعة سيدي العايدي المرتبة الثانية بنسبة 3% بالوحدة الزراعية "الشاوية". أما جماعة البخاتي فتصدر الوحدة الزراعية الإيكولوجية "دكالة عبدة" بنسبة 4%، متبوعة بجماعة الحضر بنسبة 3%.

✓ اختيار نسبة 4% من الفلاحين في الوحدتين الزراعتين الإيكولوجيتين استغلال القرض المحصل عليه من لدن القرض الفلاحي في حفر الآبار؛ إذ تنصدر جماعة سيدي العايدي هذا الاختيار بنسبة 9%، تليها جماعة رأس العين الشاوية بنسبة 3% بالوحدة الزراعية الإيكولوجية "الشاوية". بينما تحتل جماعة الحضر المركز الأول بالوحدة الزراعية الإيكولوجية "دكالة عبدة" بنسبة 3%، ثم جماعة البخاتي بنسبة 4%.

✓ اختيار نسبة 4% من الفلاحين بالوحدتين الزراعتين الإيكولوجيتين استغلال القرض في بناء الإسطبل. تتبوأ جماعة سيدي العايدي الصدارة في هذا الاختيار بنسبة 9% بالوحدة الزراعية الإيكولوجية "الشاوية"، مع انعدام هذا الاختيار في جماعة رأس العين. في حين تحتل جماعة الحضر المرتبة الأولى بنسبة 7%، ثم بجماعة البخاتي بنسبة 1% بالوحدة الزراعية الإيكولوجية "دكالة عبدة".

نستنتج أن موضوع شراء البذور يتبوأ الصدارة ضمن موضوعات تعامل الفلاحين مع القرض الفلاحي بالوحدتين الزراعتين الإيكولوجيتين، متبوعا باقتناء رؤوس الماشية والعلف، ثم حفر الآبار، واقتناء الآلات وبناء الإسطبل، وهي اختيارات تعكس هواجس وحاجات الفلاح المغربي بهذه المناطق.

ثالثا: مواقف الفلاحين من نفعية القرض الفلاحي

أظهرت النتائج المتعلقة بتقييم الفلاحين لمدى انتفاعهم من القرض الفلاحي بالوحدتين الزراعتين الإيكولوجيتين بشكل عام؛ أن 17% منهم صرحوا بنفعية القرض الفلاحي، في مقابل تعبير 4% عن عدم نفعيته. بينما تباينت النتائج التفصيلية حسب الوحدتين:

حيث كانت النتائج بالوحدة الزراعية الإيكولوجية "دكالة عبدة": تصريح 19% من الفلاحين بجماعة البخاتي عن نفعية خدمات القرض الفلاحي، عكس 4% من الفلاحين الذين أكدوا عدم نفعيته. بينما أبان 14% من الفلاحين في جماعة الحضر عن انتفاعهم من القرض الفلاحي، نقيض 2% الذين أعربوا عن استنفادتهم منه.

بينما كانت النتائج بالوحدة الزراعية الإيكولوجية "الشاوية": تعبير 20% من الفلاحين بجماعة سيدي العايدي عن نفعية القرض الفلاحي، نقيض 5% من الفلاحين الذين عبروا عن عدم نفعيته. في حين أبان زهاء 17% من الفلاحين بجماعة رأس العين عن نفعية القرض الفلاحي، خلاف 3% الذين صرحوا عن عدم انتفاعهم بقروضه.

بناء عما سبق، نستنتج أن معظم فلاحى الوحدتين الزراعتين الإيكولوجيتين الذين تعاملوا مع القرض الفلاحي أفصحوا عن نفعيته ودوره المهم في أنشطتهم الفلاحية.

2.2.3. الدلالة الإحصائية لمواقف الفلاحين من القرض الفلاحي

بناء على حصيلة البحث، المتعلقة بدلالة الفروق المسجلة على مستوى علاقة متغيري تعامل الفلاحين مع القرض الفلاحي ومواقفهم منه بالمتغيرات المستقلة بناء على اختبار "كروسكال واليس" أو اختبار الدالة "كا²" و معامل الارتباط (V de Cramer) بالوحدتين الزراعتين الإيكولوجيتين، فإن النتائج تظهر ما يلي:

أن الاتجاه العام للعلاقة بين المتغيرات المستقلة مع متغيري تعامل الفلاحين مع القرض الفلاحي ومواقفهم منه، ليست ذات دلالة إحصائية على مستوى كل من عامل: الوحدة الإيكولوجية، وفئات الأعمار، وفئات الحيازات بالوحدة الزراعية الإيكولوجية "الشاوية"؛ حيث تتجاوز دلالة كل من اختبار "كا²" و"كروسكال واليس" 0.05 وبالتالي قبول فرض العدم (H_0). بينما يسجل وجود دلالة إحصائية حسب عامل فئات الحيازات بالوحدة الزراعية الإيكولوجية "دكالة عبدة"؛ حيث تقل دلالة "كا²" أو "كروسكال واليس" عن 0.05، وبالتالي قبول الفرض البديل (H_1). وهو أمر منطقي لأن مساحة الحيازة تتحكم في نوع وحجم القرض المستفاد منه وعليه يتحكم في موقف الفلاحين من القرض الفلاحي.

4- مناقشة وخلصات

❖ المناقشة

توصلنا إلى مجموعة من النتائج، والتي يمكن مناقشتها في ضوء التصورات المعلن عنها في الإشكالية وهي:

1. اختيارات الفلاحين ودور المؤسسات الإرشادية

✓ تبين مما سبق ضعف نسبة الفلاحين الذين تواصلوا مع المرشد الفلاحي بالمجالات المدروسة، إذ لم تتجاوز نسبتهم 9%، وهو ما يتفق مع ما توصل إليه محمد الأسعد في سياق دراسته لمجالات شبه جافة أخرى بالمغرب في كون " نسبة الفلاحين الذين يتعاملون مع المرشد الفلاحي لا تتجاوز 11%" (الأسعد، 2012).

✓ إحتمال الموضوعات المتعلقة باستعمال المبيدات واستعمال البذور الصادرة ضمن موضوعات تواصل الفلاحين مع المستشار الفلاحي، متبوعة بالموضوعات الخاصة باستعمال الأنواع الجديدة للسماد، هذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه أسماء بصير "حيث ترى أن أهم موضوعات تعامل الفلاحين مع المستشار الفلاحي هي استعمال البذور، والأسمدة، ثم الأدوية" (بصير، 2020).

✓ سجلت أعلى نسبة للفلاحين الذين يتعاملون مع المستشار الفلاحي، ضمن أصحاب المستوى الدراسي الابتدائي التي تمثل 41%، تليها نسبة ذوي المستوى الدراسي الثانوي التي تصل إلى 30%، ثم نسبة الفلاحين غير المتمدرسين 5%، وفي الأخير، نسبة الذين درسوا بالكتاب التي تشكل 2%، وهو ما لا يتفق مع ما خلصت إليه دراسة أسماء بصير " نسبة الأمية-غير المتمدرسين- في صفوف الفلاحين تجاوزت 52%" (بصير، 2020).

2. اختيارات الفلاحين ودور المؤسسات المالية

✓ تبين أن تعامل الفلاح مع مؤسسة القرض الفلاحي بالمجالات المدروسة تبقى نسبته ضعيفة جدا لا تتجاوز 21%، وهو ما يتفق مع ما خلص إليه الباحث محمد الأسعد في كون " 21% من الفلاحين فقط الذين أكدوا رغبتهم في التعامل مع القرض الفلاحي" (الأسعد، 2011).

✓ تبوأ شراء البذور الصادرة ضمن موضوعات تعامل الفلاحين مع القرض الفلاحي "بعبدة" و"الشاوية"، متبوعا باقتناء رؤوس الماشية والعلف، ثم حفر الآبار، واقتناء الآلات وبناء الإسطبل. هذه النتيجة تختلف مع ما توصل إليه محمد مدينة على مستوى ترتيب موضوعات التعامل (مدينة، 2007).

❖ الخصاصات

نخلص إلى قبول الفرضية التالية: "لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية (H_0) في قرارات الفلاحين الرعي - زراعية حسب تمثلات الفلاحين من خلال التنظيم المؤسسي (الإرشاد الفلاحي، مؤسسة القرض الفلاحي) بالوحدتين الزراعيتين الإيكولوجيتين "دكالة-عبدة" و"الشاوية". وما يبرز ذلك هو:

- ✓ تبوء الوحدة الإيكولوجية "دكالة-عبدة" (جماعتنا الحضر والبخاتي) الصدارة في تواصل الفلاحين مع المرشد الفلاحي بنسبة 36 % من الفلاحين، مقابل 1% فقط من الفلاحين بالوحدة الإيكولوجية "الشاوية"، سجلت بجماعة رأس العين مقابل غياب المرشد الفلاحي بجماعة سيدي العايدي.
- ✓ تمحورت موضوعات تواصل الفلاحين مع الإرشاد الفلاحي "بدكالة-عبدة" و"الشاوية" حول استعمال المبيدات واستعمال البذور، متبوعة بالموضوعات الخاصة باستعمال الأنواع الجديدة للسماد.
- ✓ ضعف نسبة تعامل الفلاحين مع مؤسسة القرض الفلاحي بالوحدتين الإيكولوجيتين، مع تباينها من وحدة لأخرى؛ إذ تحتل "الشاوية" الصدارة في تعامل فلاحها مع مؤسسة القرض الفلاحي.
- ✓ هيمنة موضوع شراء البذور على موضوعات تعامل الفلاحين مع القرض الفلاحي بالوحدتين الإيكولوجيتين "دكالة-عبدة" و"الشاوية"، متبوعا باقتناء رؤوس الماشية والعلف، ثم حفر الآبار، واقتناء الآلات وبناء الإسطبل.

المراجع

❖ مراجع باللغة العربية

- الأسعد، محمد، 2019، الخصائص العلمية (IMRAD) وخطوات إنجاز البحث الجغرافي، ورد في الدليل المنهجي لإعداد البحوث، جمعية منتدى الجغرافيين الشباب للبحث والتنمية، الرباط.
- الأسعد، محمد، 2012، اتخاذ القرار لدى الفلاحين في الأنظمة الرعي - زراعية بالبيئات شبه الجافة بالمغرب. دراسة في الإيكولوجيا الثقافية. منشورات مؤسسة دكالة - عبدة للثقافة والتنمية. دار النشر المغربية، الدار البيضاء. المغرب.
- الأسعد، محمد، 2006، اتخاذ القرارات الزراعية لدى الفلاحين ودلالات اختياراتهم في البيئات شبه الجافة بالمغرب. دراسة في الإيكولوجيا الثقافية، مجلة جغرافية المغرب، عدد 1-2 مجلد 22، يناير 2006، السلسلة الجديدة.
- بصير أ & الأسعد م، 2020. "تمثلات الفلاحين للأنظمة المؤسسية وعلاقتها باختياراتهم الرعي الزراعية بالبيئات شبه الجافة" (دراسة مقارنة لمنطقتي دكالة وعبدة - بالمغرب)، المجلة العربية للنشر العلمي (AJSP)، المملكة الأردنية الهاشمية.
- الأسعد م & كامل و، 2018. استراتيجيات اختيارات الفلاحين وعلاقتها بتغير المناخ في البيئات شبه الجافة: حالة المزارعين الرعاة في الوحدة الزراعية الإيكولوجية "دكالة-عبدة" بالمغرب، دراسة في الإيكولوجيا الثقافية، مجلة الجغرافي العرب، عمان، الأمانة العامة لاتحاد الجغرافيين العرب.
- رشوان، حسين عبد الحميد أحمد، 2010. القيادة، دراسة في علم الاجتماع النفسي الإداري والتنظيمي، مؤسسة شباب الجامعة.
- مدينة، محمد، 2007، دينامية المجال الفلاحي بالشاوية السفلى دراسة في إشكالية التحول والتنمية المحلية بأحواز الدار البيضاء، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بن مسيك، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء.
- المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، 2019، <http://www.onca.gov.ma/ar/onca/missions-et-organisation>، اطلع عليه بتاريخ 7 دجنبر 2019.

❖ المراجع باللغة الأجنبية:

- Cabanne C., 1991. lexique de géographie humaine et économique, Paris, Dalloz.
- Chaleard J. & Charvet J., 2004. Géographie agricole et rurale, Paris. éd. Belin, coll. Atouts Géographie.
- Diry J P., 2004. les espaces ruraux, Armand colin.
- El assaad, M., 2011. La prise de décision des agriculteurs dans les systèmes agro-pastoraux dans les milieux semi-arides au Maroc. Etude en écologie culturelle. In Kerzazi M ,Ait Hamza M & El assaad M (eds), Produits Agricoles, Touristiques et

Développement Local , publication de l'Association Nationale des Géographes Marocains (ANAGEM) & Union Géographique Internationale ,commission sur le Développement Durable et les Systèmes Ruraux (IGU).

- **Espinasse B., 2009. Introduction aux décisions et processus décisionnels, Université d'Aix-Marseille.**
- **Ministère de l'agriculture et de la pêche maritime, 2008. Atlas de l'Agriculture Marocaine. Document de synthèse, Conseil Général du Développement Agricole, pp30-83, consulté le 9 octobre 2017 à 22h20 mn. EN Ligne : <http://www.abhato.net.ma>**